

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Исматуллаева Холида Закруллаевна

к.т.н. доцент

Даминова Рано Бааситовна.

доцент

Ташкентский государственный педагогический
Университет имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13827125>

Аннотация: Межпредметные связи занимают одно из важных мест в профессиональном образовании. Процесс должен быть постоянным и целенаправленным, составляя единую систему процесса образования. Одним из серьезных аргументов в пользу применения междисциплинарного содержания общего образования в учебном то, что междисциплинарное содержание образования способствует развитию критического мышления у обучающихся, создать фундамент для будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: образование, социализация, экономическое мышление, межпредметные связи, междисциплинарное, критическое мышление.

Annotatsiya: Kasbiy ta'limda fanlararo aloqalar muhim o'rinlardan birini egallaydi. Jarayon doimiy va maqsadli bo'lishi, ta'lim jarayonining yagona tizimini tashkil qilishi kerak. Akademik ta'limda umumta'limning fanlararo mazmunidan foydalanish tarafdori bo'lgan jiddiy dalillardan biri shundaki, ta'limning fanlararo mazmuni o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi, kelajakdagi kasbiy faoliyat uchun zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: ta'lim, ijtimoiylashuv, iqtisodiy fikrlash, fanlararo aloqalar, fanlararo, tanqidiy fikrlash.

Annotation: Interdisciplinary connections occupy one of the important places in professional education. The process must be constant and purposeful, constituting a unified system of the educational process

One of the serious arguments in favor of the use of interdisciplinary content of general education in academic education is that the interdisciplinary content of education contributes to the development of critical thinking in students, creating the foundation for future professional activity.

Key words: education, socialization, economic thinking, interdisciplinary connections, interdisciplinary, critical thinking.

В профессиональном образовании одно из важных мест в процессе обучения студентов занимает межпредметные связи. Они способствуют лучшему формированию понятий, явлений внутри отдельных предметов или спец дисциплин. На занятиях какой-либо одной дисциплины, невозможно дать полное представление о межпредметных понятиях какой-либо одной дисциплины. Межпредметные связи дают возможность применять умения и знания в конкретных ситуациях, как в учебной, так и во внеурочной деятельности, позволяют качественно решать вопросы обучения, развития и воспитания студентов, позволяют создать фундамент для будущей профессиональной деятельности. Необходимо устанавливать связь между различными учебными предметами, вызвать их познавательный интерес к мировоззренческим вопросам науки; каким образом соединить усилия преподавателей разных предметов в достижении и воспитательного эффекта обучения. Этот процесс должен быть постоянным и целенаправленным составляя единую систему процесса образования.

Студенты часто не осознают важности междисциплинарных связей в образовании, не умеют переносить знания полученные в процессе изучения одной дисциплины на другие. Все это отрицательно сказывается на эффективности процесса обучения профессиональной педагогики.

Например:

- студенты не применяют полученные знания в профессиональной направленности
- отсутствуют понятия важности междисциплинарных связей
- не применяют полученные знания в трудовой и профессиональной подготовкой
- отсутствие понятия междисциплинарных связей не дает глубокие и устойчивые знания о профессии;
- необходимо оптимизировать учебный процесс, используя элементы современных педагогических и информационных технологий;
- необходимо активизировать способности обучаемых с использованием потенциала их знаний.

Междисциплинарное содержание образования черпает идеи и способы познания из разных предметов и соответствующих им наук, объединяет идеи в более полное объяснение изучаемого феномена или явления и интегрирует способы познания в целях более глубокого

понимания целостных сложных систем. Одним из серьезных аргументов в пользу применения междисциплинарного содержания общего образования в учебном то, что междисциплинарное содержание образования способствует развитию критического мышления у обучающихся: при его применении обучающиеся сопоставляют данные, идеи, понятия и концепции из разных предметов, интегрируя знания в поиске решения проблемы.

В процессе подготовки к занятиям с использованием междисциплинарного подхода, требуется значительное количество времени и тесного взаимодействия всех преподавателей. Рациональное использование междисциплинарного подхода позволяет расширить профессиональную подготовку квалифицированных специалистов и готовить их по группе взаимосвязанных профессий или по новым сложным профессиям, способствовать обеспечению профессиональной мобильности.

Профессионально важные качества в профессиональной педагогике:

- гуманизм, гражданственность, коммуникабельность;
- самоорганизованность и самоменеджмент;
- дисциплинированность и требовательность к себе и к людям;
- профессиональные педагогические, психологические, методологические, дидактические, методические знания и практика;
- профессиональный уровень владения предметом преподавания;
- тактичность и общая педагогическая культура;
- начитанность и эрудированность;
- исследовательские и творческие способности;
- наличие организаторских способностей; оптимизм и целеустремленность;
- эмпатия, воля, рефлексия.

Способы, содержание, объем и время применения знаний по профессиональной педагогике, можно определить только на основе планирования. Для этого необходимо тщательное изучение рекомендаций, данных учебными программами в разделах «Межпредметные связи» по каждой учебной теме курса, а также изучение учебных планов и материала учебников смежных предметов.

Основные педагогические задачи образовательного процесса

- Проектирование современной образовательной среды
- Научно-исследовательские задачи

-Методические задачи:

-Культурно-просветительские задачи:

-Разработка стратегии культурно-просветительской

Рациональное использование междисциплинарного подхода позволяет расширить профессиональную подготовку квалифицированных специалистов и готовить их по группе взаимосвязанных профессий или по новым сложным профессиям, способствовать обеспечению профессиональной мобильности.

С помощью многосторонних междисциплинарных подходов не только на качественно новом уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания студентов, но также закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и решения сложных проблем реальной действительности. Именно поэтому междисциплинарный подход является важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и воспитании студентов в учебных заведениях СПО

Способы, содержание, объем и время применения знаний по профессиональной педагогике можно определить только на основе планирования. Для этого необходимо тщательное изучение рекомендаций, данных учебными программами в разделах «Межпредметные связи» по каждой учебной теме курса, а также изучение учебных планов и материала учебников смежных предметов. Междисциплинарные связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и воспитании подрастающего поколения.

Использованная литература:

1. Коменский Я. А. Великая дидактика. / Под ред. А.А. Красновского. - М. Учпедгиз, 1955. - 287 с.
2. Ушинский К.Д. Собрание сочинений [текст] // Ушинский К.Д. Т. з. - М. - Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1950. -429 с.
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии : [Учеб. пособие для пед. вузов и ин-тов повышения квалификации] / Г.К. Селевко ; Проф. пед. б-ка. - Москва : Нар. образование, 1998. - 255 с.
4. Кулагин П. Г., Межпредметные связи в процессе обучения, М., 1981.
5. Максимова В.Н. Межпредметные связи в процессе обучения. - М.: Просвещение, 1988 г.
6. Федорова В.Н. Межпредметные связи естественнонаучных дисциплин. - М.: Просвещение, 1980 г

